

Tutorial de Clases y Objetos en C++

Tutorial Clases y Objetos en C + +.

Autora: Ana Laura Diedrichs

Fecha última modificación: 2025-08-18

Fecha creación: 2022-10-01

ÍNDICE

ÍNDICE	2
¿Qué es una clase y qué es un objeto?	3
Métodos de las clases	5
Constructores	6
Especificadores de acceso: público, privado y protegido	8
Encapsulación	8
Herencia	9
Polimorfismo	10
Ejemplo De Polimorfismo Con La Clase Animal	12
Uso de clases en Arduino	14
Titileo de un Led (Led blinking)	14
Referencias	15

¿Qué es una clase y qué es un objeto?

Empecemos con ejemplos de la vida real

Clase	Objetos
Animal	Loro, Gato, Perro, Hurón, Canario
Auto	Fiat Chronos, Volvo, VW Gol, Toyota, Audi

C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos.

Todo en C++ está asociado con clases y objetos, junto con sus atributos y métodos. Por ejemplo: en la vida real, un automóvil es un objeto. El automóvil tiene atributos, como el peso y el color, y métodos, como la conducción y el freno.

Los atributos y métodos son básicamente variables y funciones que pertenecen a la clase. Estos a menudo se denominan "miembros de la clase".

Una clase es un tipo de datos definido por el usuario que podemos usar en nuestro programa y funciona como un constructor de objetos o un "modelo" para crear objetos. Veamos un primer ejemplo de Clase en C++.

```
/******EJEMPLO 1 *****/
#include <iostream>
using namespace std;

class MiClase {          // La clase
public:                 // especificador o modificador de acceso.
    int unNumero;       // atributo (int variable)
    string unaCadena;   // atributo (string variable)
};

int main() {
    MiClase miObjeto;   // Crea un objeto (variable) de tipo MiClase

    //Puedo acceder a los atributos, porque son públicos
    miObjeto.unNumero = 15;
    miObjeto.unaCadena = "Agrego texto de prueba";

    // Muestro los valores de los atributos en pantalla
```

```
    cout << miObjeto.unNumero << "\n";
    cout << miObjeto.unaCadena;
    return 0;
}

/***** FIN DEL EJEMPLO 1 *****/
```

En el siguiente ejemplo creamos una clase Auto y luego varios objetos de la misma .

```
/*****EJEMPLO 2 *****/
#include <iostream>
using namespace std;

// Creamos una clase Auto con varios atributos
class Auto {
public:
    string marca;
    string modelo;
    int anio;
};

int main() {
    // Creo un objeto tipo auto
    Auto carObj1;
    carObj1.marca = "BMW";
    carObj1.modelo = "X5";
    carObj1.anio = 1999;

    // Creo un objeto tipo auto
    Auto carObj2;
    carObj2.marca = "Ford";
    carObj2.modelo = "Mustang";
    carObj2.anio = 1969;

    //Mostramos los valores de los atributos
    cout << carObj1.marca << " " << carObj1.modelo << " " <<
carObj1.anio << endl;
    cout << carObj2.marca << " " << carObj2.modelo << " " <<
carObj2.anio << endl;
    return 0;
}

/*****FIN DEL EJEMPLO 2 *****/
```

Métodos de las clases

Los métodos son funciones que pertenecen a la clase.

Hay dos formas de definir funciones que pertenecen a una clase:

- Definición interna (dentro de la clase)
- Definición externa (fuera de la clase)

Veremos un ejemplo donde definimos dentro de la clase los métodos (definición interna).

```
/******EJEMPLO 3 *****/
#include <iostream>
using namespace std;

// Creamos una clase llamada MiClase
class MiClase {
public:          // especificador de acceso
    void miMetodo() { // Metodo o funcion definida dentro de la clase
        cout << "Hola Mundo!";
    }
};

int main() {
    MiClase objeto; // crea un objeto de tipo clase MiClase
    objeto.miMetodo(); // llamamos a que se ejecute miMetodo
    return 0;
}

/******FIN DEL EJEMPLO 3 *****/
```

En el siguiente ejemplo vemos el método definido de forma externa. Dentro de la clase se deja escrito el prototipo de la función o método. Fuera de la clase se define o implementa la función.

```
/****** EJEMPLO 4 *****/
#include <iostream>
using namespace std;

class MiClase {
public:
    void unMetodo(); // declaracion o prototipo de la funcion
};

// Metodo o funcion definido/especificado fuera de la clase
void MiClase::unMetodo() {
    cout << "Hola Mundo!";
}

int main() {
```

```
    MiClase objeto;
    objeto.unMetodo();
    return 0;
}
/*****FIN DEL EJEMPLO 4*****/
```

Los métodos serían funciones dentro de la clase. Pueden acceder a todos los atributos definidos de la clase. Podemos pasar parámetros a los métodos, tal cual ya has realizado antes en las funciones.

```

/*****EJEMPLO 5*****/
#include <iostream>
using namespace std;

class Auto {
public:
    void velocidadMaxima(int v);
};

void Auto::velocidadMaxima(int v) {
    if(v > 200)
        cout << " Ud. supera la velocidad maxima del motor!!" << endl;
}

int main() {
    Auto myObj; // creo objeto tipo Auto
    myObj.velocidadMaxima(250);
    return 0;
}
/*****FIN DEL EJEMPLO 5*****/
```

Constructores

Un constructor en C++ es un método especial que se llama automáticamente cuando se crea un objeto de una clase.

Para crear un constructor, use el mismo nombre que la clase, seguido de paréntesis.

Los constructores también pueden recibir parámetros, que son utilizados para inicializar los valores de los atributos del objeto.

A continuación veremos un ejemplo de constructores sobrecargados, es decir, una clase que tiene varias funciones constructoras.

Existen los siguientes tipos de constructores, que veremos ejemplificados:

- Constructor por defecto: aquel que no recibe ningún parámetro.
- Constructor parametrizado: método constructor que recibe uno o más parámetros.
- Constructor de Copia: recibe un objeto del mismo tipo de la clase, para copiarle sus atributos.

```
/******EJEMPLO 6******/
#include <iostream>
using namespace std;
class Punto2D{
private:
    float x,y;
public:
    Punto2D ()          //constructor 1 sin argumentos, por defecto
    {
        x = y = 0;
    }
    Punto2D(int a)     //constructor 2 con un argumento
    {
        x = y = a;
    }
    Punto2D(int a,int b) //constructor 3 con dos argumentos
    {
        x = a;
        y = b;
    }
    //forma de declarar un constructor de Copia
    Punto2D( const Punto2D &p )
    {
        x = p.x;
        y = p.y;
    }

    void mostrar()
    {
        cout << "x = " << x << " y " << "y = " << y << endl;
    }
};
int main()//programa principal
{
    Punto2D cc1; //constructor 1
    Punto2D cc2(10); //constructor 2
```

```
Punto2D cc3(10,20); //constructor 3
Punto2D p4(cc3); // constructor de copia, copia el objeto cc3
cc1.mostrar();
cc2.mostrar();
cc3.mostrar();
p4.mostrar();//muestra lo mismo que cc3

return 0;
} //fin del programa

/*****FIN DEL EJEMPLO 6*****/
```

Especificadores de acceso: público, privado y protegido

En el ejemplo anterior, el ejemplo 6, observamos que arriba de la declaración de los atributos `x` e `y` se indica el modificador `private`. Esto indica que ambos miembros de la clase, los atributos (variables) `x` e `y` son privadas. Esto significa que sólo pueden ser accedidas dentro de los métodos de la misma clase.

La palabra clave `pública` es un especificador de acceso. Los especificadores de acceso definen cómo se puede acceder a los miembros (atributos y métodos) de una clase. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos que los miembros sean privados y estén ocultos del mundo exterior?

En C++, hay tres especificadores de acceso:

- **público**: se puede acceder a los miembros desde fuera de la clase
- **privado**: no se puede acceder a los miembros (ni verlos) desde fuera de la clase
- **Protegido**: no se puede acceder a los miembros desde fuera de la clase, sin embargo, se puede acceder a ellos en clases heredadas. Aprenderá más sobre Herencia más adelante.

Encapsulación

El significado de Encapsulación es asegurarse de que los datos "sensibles" estén ocultos para los usuarios. Para lograr esto, debe declarar las variables/atributos de clase como privados (no se puede acceder desde fuera de la clase). Si desea que otros lean o modifiquen el valor de un miembro privado, puede proporcionar métodos públicos para obtener el valor del atributo (`get`) y para configurarlo o modificarlo (`set`).

Se considera una buena práctica declarar los atributos de su clase como privados (con la mayor frecuencia posible). La encapsulación asegura un mejor control de sus datos, porque usted (u otros) pueden cambiar una parte del código sin afectar otras partes, por lo tanto, se considera que brinda una mayor seguridad de los datos

```
/******EJEMPLO 7*****/  
#include <iostream>  
using namespace std;  
class Docente {  
private:  
    int salario;// atributo privado  
public:  
    void setSalario(int s) {    // Setter  
        if(s > 0)  
            salario = s;  
        else // si es negativo o cero  
            salario = 20000;//un salario por defecto  
    }  
    // Getter  
    int getSalario() {  
        return salario;  
    }  
};  
  
int main() {  
    Docente objeto;  
    objeto.setSalario(50000);  
    cout << objeto.getSalario() << endl;  
  
    objeto.setSalario(-234); // no admito valores invalidos  
    cout << objeto.getSalario() << endl;  
    return 0;  
}  
  
/******FIN DEL EJEMPLO 7*****/
```

Herencia

La herencia es el mecanismo por el cual una clase permite heredar las características (atributos y métodos) de otra clase.

La herencia permite que se puedan definir nuevas clases basadas de unas ya existentes a fin de reutilizar el código, generando así una jerarquía de clases dentro de una aplicación. Si una clase deriva de otra, esta hereda sus atributos y métodos y puede añadir nuevos atributos, métodos o redefinir los heredados.

A continuación vemos un ejemplo simple de herencia, donde ClaseDerivada hereda de ClaseBase.

```
/******EJEMPLO 8******/
#include<iostream>
using namespace std;

class ClaseBase
{
protected:
    int unaVar = 0;
public:
    void unMetodo(void)
    {
        unaVar++; // suma uno a unaVar
        cout<<"unaVar = "<<unaVar<<endl; //muestra en pantalla
    }
};

class ClaseDerivada : public ClaseBase /* Sintaxis para indicar que
ClaseDerivada hereda de ClaseBase */
{
    /* Esta clase implementa los miembros de clase que hereda de
ClaseBase */
};

int main()
{
    ClaseDerivada obj1;
    obj1.unMetodo(); /* Acceso a los miembros heredados de ClaseBase
*/
    obj1.unMetodo();
    return 0;
}

/******FIN DEL EJEMPLO 8******/
```

Polimorfismo

Polimorfismo significa "muchas formas", y ocurre cuando tenemos muchas clases que están relacionadas entre sí por herencia.

Como especificamos antes; la herencia nos permite heredar atributos y métodos de otra clase. El polimorfismo usa estos métodos para realizar diferentes tareas. Esto nos permite realizar una misma acción de diferentes maneras.

Por ejemplo, piense en una clase base llamada `Animal` que tiene un método llamado `sonidoAnimal()`. Las clases derivadas de animales podrían ser cerdos, gatos, perros, pájaros, y también tienen su propia implementación de un sonido animal (el cerdo gruñe y el gato maúlla, etc.):

```
/****** EJEMPLO 9******/
#include<iostream>
using namespace std;
// clase Base
class Animal { //declaro la clase Animal
public:
    void sonidoAnimal() {
        cout << "Los animales hacen ruiditos \n";
    }
};

// clase Derivada de Animal, Cerdo hereda de Animal
class Cerdo : public Animal {
public:
    void sonidoAnimal() {
        cout << "Oink Oink \n";
    }
};

// clase derivada de Animal, Perro hereda de Animal
class Perro : public Animal {
public:
    void sonidoAnimal() {
        cout << "Guau guau \n";
    }
};

// clase derivada de Animal, Gato hereda de Animal
class Gato : public Animal {
public:
    void sonidoAnimal() {
```

```
        cout << "Miau Miau \n";
    }
};

int main() {
    Animal unAnimal;
    Cerdo unCerdo;
    Perro unPerro;
    Gato unGato;
    unAnimal.sonidoAnimal();
    unCerdo.sonidoAnimal();
    unPerro.sonidoAnimal();
    unGato.sonidoAnimal();
    return 0;
}

/*****FIN DEL EJEMPLO 9*****/
```

Ejemplo De Polimorfismo Con La Clase Animal

Explicación:

1. La clase `Animal` es abstracta porque tiene un método virtual puro (`hacerSonido`).
2. Las clases `Perro` y `Gato` son derivadas de `Animal` y sobrescriben el método `hacerSonido`.
3. En `main`, se usa un vector de punteros inteligentes (`std::unique_ptr<Animal>`) para almacenar los objetos de tipo `Animal`.
4. Se crean instancias de `Perro` y `Gato`, y se añaden al vector.
5. El bucle recorre el vector y llama al método `hacerSonido` de cada objeto, demostrando el uso del polimorfismo.
6. Usar punteros inteligentes (`std::unique_ptr`) es una buena práctica en C++ moderno para gestionar la memoria de forma segura.

```
/******EJEMPLO 10 *****/
#include <iostream>
#include <vector>
#include <memory> // Para usar punteros inteligentes

class Animal { // Clase abstracta Animal
public:
    // Método virtual puro, lo que convierte a esta clase en abstracta
    virtual void hacerSonido() const = 0;

    // Destructor virtual para asegurarse de que el destructor de la
    // clase derivada sea llamado
    virtual ~Animal() {}
};

// Clase derivada Perro
// Perro hereda de Animal
class Perro : public Animal {
public:
    void hacerSonido() const override {
        std::cout << "Guau, guau!" << std::endl;
    }
};

// Clase derivada Gato
// Gato hereda de Animal
class Gato : public Animal {
public:
    void hacerSonido() const override {
        std::cout << "Miau, miau!" << std::endl;
    }
};

int main() {
    // Crear un vector de punteros inteligentes a la clase base Animal
    std::vector<std::unique_ptr<Animal>> animales;

    // Agregar diferentes animales al vector
    animales.push_back(std::make_unique<Perro>());
    animales.push_back(std::make_unique<Gato>());

    // Recorrer el vector y hacer que cada animal haga su sonido
    for (const auto& animal : animales) {
        animal->hacerSonido();
    }

    return 0;
}
/******FIN del EJEMPLO 11 *****/
```

Salida esperada de la ejecución del ejemplo 11:


```
Zinjal - Consola de Ejecucion
Guau, guau!
Miau, miau!

<< El programa ha finalizado: codigo de salida: 0 >>
<< Presione enter para cerrar esta ventana >>
```

Uso de clases en Arduino

Arduino está programado en C/C++, por lo tanto podemos definir tipos de datos como clases y encapsular funcionalidad en sus métodos. Aunque existen algunas limitaciones. Vamos a ver como encapsula información y funcionalidad ejemplo la clase Led en el siguiente ejemplo.

Titileo de un Led (Led blinking)

```
/****** inicio código fuente *****/
#define LED_1_PIN 9
class Led {
private:
    byte pin;
public:
    Led(byte pin) {
        // Usamos 'this->' para hacer diferencia entre el atributo
        // 'pin' de la clase y el parámetro pin que recibe el método
        this->pin = pin;
        init();
    }
    void init() {
        pinMode(pin, OUTPUT);
        // Una buena práctica es evitar la duplicación de código
        // En vez de escribir aquí digitalWrite(pin, LOW),
        // llamamos a la función off() que definimos más abajo
        off();
    }
    void on() {
        digitalWrite(pin, HIGH);
    }
    void off() {
        digitalWrite(pin, LOW);
    }
}; // no nos olvidemos el punto y coma al finalizar la clase
```

```
/****** cortamos aquí, pero sigue más abajo *****/
```

Ahora usamos nuestra clase Led en el programa de Arduino para hacer titilar un Led conectado al pin 9. Si a tu Led lo conectas a otro pin, deberás cambiar esa constante en tu código fuente.

```
/****** continuamos el código *****/  
// LED_1_PIN es la constante definida más arriba  
// en el #define  
Led led1(LED_1_PIN); //creo objeto led1  
  
void setup() { led1.init() }  
  
void loop() {  
    led1.on(); //prendo led  
    delay(500);  
    led1.off(); //apago led  
    delay(500);  
}  
/****** fin código fuente *****/
```

Referencias

- <https://www.codingame.com/playgrounds/50747/herencia-en-c-practica-3/concepto-de-herencia>
- <https://ifgeekthen.nttdata.com/es/herencia-en-programacion-orientada-objetos>
- <https://es.acervolima.com/copiar-constructor-en-c/>
- <https://roboticsbackend.com/arduino-object-oriented-programming-oop/>